

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЁРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Ponomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

**Rustamova Shahnoza Aripovna,
Asadova Chehrangiz Salimovna,
Boboyorova Maftuna Raxmonovna**
ingliz tili o'qituvchilari
Ingliz tili va adabiyoti kafedrası
Samarqand davlat chet tillar instituti
rustamovashahnoza@mail.ru

CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777214>

ANNOTATSIYA

Boshlang'ich ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitishni standartlashtirish muammosi hozirda juda dolzarbdir, chunki globallashuv jarayonlari munosabati bilan xalqaro ta'lim loyihalari va talabalar almashinuvi dasturlari keng tarqalmoqda, bu esa chet tilini bilishni ham nazarda tutadi, kundalik hayotda bosqichma bosqich chet tilini bilish darajasini ko'tarish va o'quvchilarni o'z-o'zini baholashga qodir qilib tarbiyalash muhim masala bo'lib hisoblanadi. O'quvchilarning chet tili darslarini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning asosiysi motivatsiya bo'lib, bu o'z navbatida ta'lim natijalarini o'z-o'zini baholash orqali amalga oshirish mumkin. Chet tilini o'rganish bilan birgalikda o'quvchilar motivatsiyasiga ta'sir qilish uchun o'rganuvchining o'z yutuqlarini aks ettirish va o'z-o'zini baholashini tashkil qilish uchun metodik vositalaridan foydalanish o'rganiladi. [7:105-119]

Kalit so'zlar: O'z-o'zini baholash, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini hurmat qilish, ishonch, tanqidiy fikrlash, baholash, boshlang'ich maktab, ilhomlantirish, rag'batlantirish, o'z-o'zini rag'batlantirish, ongli ravishda, vijdonan, psixologik yaxlitlik, bolalarning mustaqilligi;

**Рустамова Шахноза Ариповна,
Асадова Чехрангиз Салимовна,
Бобойорова Мафтун Рахмоновна**
преподаватели английского языка
Кафедра английского языка и литературы
Самаркандский государственный институт иностранных языков
rustamovashahnoza@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИЯ

Проблема стандартизации обучения иностранному языку в начальных классах сегодня очень актуальна, так как в связи с глобализацией все большее распространение получают международные образовательные проекты и программы обмена студентами, к которым относится и изучение иностранного языка. самооценка — важный вопрос. Успех учащихся в освоении уроков иностранного языка зависит от многих факторов, главным из которых является мотивация, которая в свою очередь может быть достигнута за счет самооценки результатов обучения. Наряду с изучением иностранного языка исследуется использование методических средств воздействия на мотивацию обучающегося к осмыслению собственных достижений и организации самооценки. [7: 105-119]

Ключевые слова: Самооценка, саморазвитие, самооценка, уверенность, критическое мышление, оценивание, начальная школа, вдохновение, поощрение, самомотивация, сознательно, добросовестно, психологическая целостность, самостоятельность детей

**Rustamova Shahnoza Aripovna,
Asadova Chekhrangiz Salimovna,
Boboyorova Maftuna Raxmonovna**

English teachers

Department of English Language and Literature
Samarkand State Institute of Foreign Languages

**DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT APTITUDE OF ELEMENTARY SCHOOL
PUPILS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING**

ANNOTATION

One of the scaffolding issues of teaching various foreign languages in primary schools is the issue of teaching foreign languages in primary school, which is important today, as international experience and mutual agreements are widespread to exchange views on the latest innovative technologies in foreign language teaching cooperation is underway. It is difficult to instill in students the ability to self-assess by increasing their knowledge and skills in foreign language ESP and EAP. Hovering the level of an effective activity of learners in learning foreign languages consists of number of reasons, the main of which is motivation, teaching students to be able to self-assess only one can show very effective results in education. It is important to use didactic tools to develop this self-esteem as learning a foreign language not only develops students' critical thinking skills but also reflects the student's achievements and has an impact on student motivation. [7: 105-119]

Keywords: Assessment, self-appreciation, core skills, elementary school, inspiration, self-motivation, conscious, conscientious, mental reliability, confidence, independence; self-development

Metodologiya va texnik vositalar asosiy omil sifatida ishlatilishi. Ushbu olib borilgan tadqiqot boshlang'ich sinflarda chet tili o'rganish orqali o'z-o'zini baholash kompetentsiyaga qaratilgan yondashuvga asoslanadi. Bunday o'z-o'zini baholash o'rganuvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini aks ettirishga va qo'shimcha amaliyot va takomillashtirishga muhtoj bo'lgan tilni bilishning "zaif nuqtalarini" aniqlashga yordam beradi. Ta'lim natijalariga e'tibor qaratish bolalar o'z-o'zini rag'batlantirishni shakllantirishga yordam beradi, bu esa har bir o'quvchining ishlash ko'rsatkichlari va ichki qoniqishiga ijobiy ta'sir qiladi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda barcha boshlang'ich ta'lim muassasalari bu borada chet tili o'qituvchilariga murojaat qilib kelmoqda, chunki aynan chet tili darslarida o'quvchilar uchun yangi bo'lgan bilimlar turli hil metodlar asosida ishlatilishini ko'rishimiz mumkin. [10]

1918 yil Samarqandda Behbudiy ta'limda bosh masala sifatida –Turkistonda maorif taraqqiyotdir shiori ostida. Birinchi maktablar tashkil etib, U “Dunyoda yashash uchun dunyoviy fanlar va ilm o'rganish kerak. Zamonimiz ilm-fandan bebahra millat bo'lsa boshqa millatlarlarga mute bo'lur” –degan va Turkistondagi eski maktablarni isloh qilish uchun usuli jadidga asos soldi. Bunda sinflar ajralib boshlang'ich va yuqori sinflar ajratilib o'qitilish tashkil qilingan. Shundan buyon

boshlang'ich sinflarda o'qitish va ayniqsa chet tili o'qitishiga katta e'tibor berilganligi va bu borada islohotlar olib borilmoqda. [5:80-100]

Boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'rgatishning maqsadi til tizimi emas, balki o'quvchini tanqidiy fikrlashini o'stirish, o'ziga bo'lgan ishonch va ruhlantirish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'lsa ikkinchi tarafdin chet tilidagi nutq faoliyati, balki madaniyatlararo o'zaro ta'sir vositasi sifatida o'qitiladi. [12:221] Bunda boshlang'ich sinf dars mashg'ulotlarida chet tilini o'qitishda o'quvchini nafaqat o'z-o'zini baholashga o'rgatish balki chet davlat madaniyatini o'rganish ham kirib kelishi o'quvchilardagi rivojlantirilayotgan ta'lim ko'nikmalarining hamohanglikda o'rganishida, o'qituvchi tomonidan yetkazilishi muhimligi o'quvchining chet tiliga bo'lgan qiziqishlari va til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishini inbatga olishimiz kerak.

Aslida til madaniyatning elementidir, u ma'lum bir madaniyat doirasida ishlaydi, shuning uchun biz bu madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari, tilning ushbu madaniyatdagi faoliyat xususiyatlari bilan boshlang'ich sinflarda ham o'ziga xos yo'llar bilan tanishtira olishimiz kerak. Maktab o'quvchilarida nutq faoliyati bilan birga o'z-o'zini baholash, boshqarish, fikrini to'laqonli ifodalab berish kabi zarur ko'nikma va kompetensiyalarni, shuningdek, dastur va standartda belgilangan darajadagi lingvistik kompetentsiyani shakllantirish uchun guruhdagi har bir o'quvchi uchun faol og'zaki amaliyot talab qilinadi.[12:90-105] Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ayniqsa shaxs sifatida rivojlanishini inobatga olib ularni fikrlash, fikrni keltirib chiqaradigan har qanday muammolarni hal qilish, ushbu muammolarni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari haqida fikr yuritish imkoniyatini berish muhimdir, shunda bolalar o'z javoblarining mazmuniga e'tibor qaratadilar, shunda fikr diqqat markazida bo'ladi va natijada o'z-o'zini baholashga va mustaqil fikrlashga olib keladi; bunda til asosiy omil sifatida o'zining bevosita vazifasida ishlatiladi va o'rgatiladi - bu fikrlarni shakllantirishda ishlaydi.

Bu shuni anglatadiki, kommunikativ kompetentsiyani til muhitidan tashqarida shakllantirish uchun darsni shartli nutq yoki kommunikativ vazifalarni hal qilishga imkon beradigan nutq mashqlari bilan to'ldirish etarli emas, albatta o'quvchi berilgan topshiriqlarga nisbatdan o'z fikrini bayon eta olishi muhimdir. [4] O'quvchilarni tilni madaniyatlararo o'zaro ta'sir vositasi sifatida qabul qilishlari uchun ularni nafaqat xalqlararo madaniyat bilan tanishtirish kerak (bu, albatta, muhim), balki ularni o'ziga xos bolalar tiliga moslab madaniyatlarning faol muloqotiga qo'shish yo'llarini topish zarur. Shunday qilib, chet tilini o'qitishga asosiy omillardan o'z-o'zini baholay olishi va yondashuvni faol, aqliy faoliyat bo'lib hisoblanadi.

Zamonaviy ta'limning vazifalaridan biri nafaqat fan ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, balki o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini baholay olishga qodir shaxsni shakllantirishdir. Bunday shaxsni shakllantirishning markaziy bo'g'ini o'z-o'zini baholay olishi va tanqidiy fikrlashga o'rgatishdir. O'z-o'zini baholay olish ko'nikmasini shakllantirishda maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatini mustaqil baholash, natijalarini rejalashtirish, kognitiv qiziqishlarni kengaytirish va muvaffaqiyatli o'qishga tayyorlik qobiliyatini mukammalshtirish dolzarbligini ta'limda muhim hisoblanadi. O'z-o'zini baholash talabalarning muvaffaqiyatli o'rganish motivatsiyasining asosidir. Davlatimiz ta'lim standarti boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchining ta'lim faoliyati mezonlari asosida ijobiy, har bir holatga nisbatdan to'g'ri baho bera oladigan, tadqidiy fikrlashga o'qitish va o'zini- o'zi baholay olishligini shakllantirishni boshlash zarurligini hozirda muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. [3:486]

Aynan shu yoshda bolalar o'zlari va boshqalar haqida tanqidiy idrokni shakllantirishga eng moyil bo'ladilar. Bu bolaning har qanday faoliyati to'g'risida xabardorlikni shakllantirish va umuman shaxsning o'zini- o'zi qadrlash, asoslarini rivojlantirish uchun juda qulay davr. Ayniqsa boshlang'ich sinfdan chet tilini o'rganishning dastlabki yillarida nafaqat fanga qiziqish uyg'otish va uni saqlab qolish, balki bolalarni o'quv faoliyati mazmunini tahlil qilish, uni yetarli darajada baholash va ijobiy natijaga erishishni rejalashtirishga o'rgatish ham muhimdir.

O'z-o'zini baholash - bu bolaning o'z muvaffaqiyatini o'lchash uchun o'tkazadigan baholash. Ushbu turdagi baholash quyidagi sabablarga ko'ra ushbu yosh guruhi uchun ayniqsa muhimdir:

- bolalarning psixologik yaxlitligi va mustaqilligini ta'minlaydi;

• bu kontseptsiyaning zarur tarkibiy qismi bo'lib, u hayot davomida o'rganishni o'z ichiga oladi, chunki kelajakda mustaqil ishlayotgan bugungi kun talabalarining aksariyati o'zlarini baholashga majbur bo'ladilar va ularning malakasi to'g'ri yo'naltira olish bu ustozlarning vazifasiga kiradi. O'z-o'zini baholash nafaqat maktabda, balki yoshiulg'aygan sari kelajak hayoti uchun ham muhimdir. [18: 90-105]

O'z o'zini baholash bu o'z-o'zini hurmat qilish shkalasidan foydalanishdan boshlanadi bunda, o'qituvchilar va o'quvchilarga baholash jarayonini shaffof, aniq, ob'ektiv va og'riqsiz qilishga yordam beradi. O'qituvchi va o'quvchi birgalikda yutuqlarni baholash, berilgan javobni taqqoslash, tahlil qilish va kamchiliklarini tushunish, ko'rsatish va tahlil qilish imkoniyatiga ega.

Yosh o'quvchining o'zini o'zi baholashi anglagan yoki anglamagan holda bo'lishi mumkin. Anglagan holda o'zini-o'zi baholashi - bu bolaning topshiriqni bajarish darajasini ob'ektiv baholash va o'z ishini oldindan belgilangan mezonlar bo'yicha baholash qobiliyati hisoblanadi. O'z-o'zini hurmat qilishning yetarli emasligi, o'z navbatida, past baholash va ortiqcha baholashi mumkin. O'zini past baholagan holda, bola o'z faoliyatining faqat salbiy tomonlarini ko'radi, topshiriqning bajarganligini real baholay olmaydi. Haddan tashqari o'zini-o'zi hurmat qilish bilan, aksincha, u bir qator xatolar mavjud bo'lganda, u vazifani bajarganiga ishonadi. Ongli ravishda o'z-o'zini hurmat qilishning shakllantirilishi bir qator vaziyatlarda o'z-o'zini to'g'ri baholay olishi, natijani to'g'ri baholashi va o'ziga ishonchini ortishiga olib keladi. Bir dars mashg'ulotida o'zini-o'zi hurmat qilishni shakllantirish mumkin emas, bularni rivojlantirishda doimiy ishlash talab etiladi.

O'zbekistonda (O'zbekiston Respublikasi 2012 yil 10 dekabrda 1875 –sonli qarorning 1-bandida) ko'rsatilganidek, 2013-2014 o'quv yillarida, Respublikamizning barcha hududlarida chet tillarni o'qitishda, ko'proq ingliz tilini o'rgatish umumta'lim maktablari boshlang'ich sinflari o'yin bilan darslarni o'tish va og'zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab, alifbodan boshlab, o'qishni va grammatik qoidalarni o'qitishdan bosqichma-bosqich o'qitiladi; Chet tilini o'qitishga qaratilgan kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish, baholash, til ko'nikmalarini rivojlantirish bilimning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki o'quvchini kommunikativlikka va mustaqillikka o'qitmasdan turib, uni to'laqonli shakllantirish mumkin emas. [3]

Yuqorida keltirilgan yo'nalishlardan kelib chiqqan holda va davlat tomonida qo'yiladigan talablarga asoslanib, boshlang'ich sinflardan boshlab o'z-o'zini baholash, erkin fikirlash, shaxsini shakllantirish orqali maqsadga erishish mumkin. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda kognitiv yo'l bilan chet tilini o'rgatish, rivojlantirish va tarbiyaviy jihatlariga hissa qo'shib kelmoqda, shu bilan birgalikda o'z-o'zini baholash tushunchasi, o'quvchini olg'a intilishga katta hissa qo'shishligi keltirilgan. [8] Nazariya va amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki talabalarning 70% o'z-o'zini baholashga yo'naltirish past darajada, bu talablar o'rtasidagi ziddiyatni ko'rsatadi, davlat standartida ushbu baholash tizimini rivojlantirish haqida ma'lumot yetarli darajada emas. O'z-o'zini baholashning shakllanishi, bu esa ushbu mavzuni tanlashga olib keldi. Kompetentsiya bir vaqtning o'zida quyida keltirilgan holda namoyon bo'ladi bular: [17:10-30]

1. o'quvchini o'zini faoliyatni baholash sifatida;
2. ma'lum bir davrda to'plangan tajribaga ega bo'lishligini baholash
3. o'zini ishlash ko'rsatkichi sifatini baholash

Ta'lim jarayonida o'z-o'zini baholashning asosiy vazifasi o'quvchining o'zini-o'zi boshqarishi, o'z faoliyatini olib borishi, o'zini tekshirishi va bilish jarayonida o'z-o'zini rag'batlantirishidir, bunda ota-ona bilan birgalikda sinf o'qituvchilari hamkorlikda ishlab, mahorat bilan yo'naltira olishlari muhim hisoblanadi. Bu o'quvchida, o'z-o'zini hurmat qilish darajasi ko'p jihatdan tanqidiylikni, o'ziga nisbatan talabchanlikni, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarga ifodasini, boshqa odamlar bilan munosabatlarni belgilaydi. [1]

Maqsad, o'quvchini boshlang'ich sinflardan rivojlantirib-yani o'z-o'zini baholay olishga yo'naltirish, shu orqali ta'limning muhim tamoyillari faoliyat va onglilik tamoyillariga asoslanib ish olib borishni tashkil qilish shuningdek yuqori samaralarga erishish hisoblanadi. O'quvchi o'rganilayotgan predmetning maqsadi va zarurligini anglaganida, uning har bir harakatini tushunib yetganida faol bo'ladi.

P. Teilxard tomonidan o'ziga xos insoniy qobiliyat sifatida belgilab qo'yilgan o'z-o'zini hurmat qilish qobiliyati, inson tabiatan "nafaqat biladi, balki bilishini bilishi" bilan tavsiflanadi. Demak, refleksiya - bu insonning o'zi qilayotgan ishini anglash, o'z faoliyatini bahslashish va asoslash qobiliyatidir. [4] Zamonaviy pedagogikada refleksiya faoliyati va uning natijalarini o'z-o'zini baholash deb tushuniladi. Ko'zgu funktsiyalariga asoslanib, quyidagi tasnif taklif etiladi:

- faoliyatni baholash va tanqidiy fikrlash;
- faoliyatni aks ettirish va tushunish;
- o'z- o'zini baholash, nimaga qodir ekanligini bilish

Rivojlanishning ulkan sur'atlari bo'lgan bugungi dunyoda o'quvchilarning shaxsiy fazilatlariga katta e'tibor berish kerak. Zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan to'laqonli shaxsni shakllantirish uchun shaxsiy fazilatlarga, psixologik xususiyatlarga ko'proq e'tibor berish kerak. O'qituvchi hozirda ma'lum xususiyatlarning rivojlanishining muvofiqlashtiruvchisi va nazoratchisi sifatida ishlaydi. O'quvchi shaxsini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishini tanlash yukini aynan o'qituvchi o'z zimmasiga oladi. Bu ta'lim va tarbiyaning mos usullarini tanlay oladigan malakali o'qituvchidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining kelajakda zamonaviy dunyoga osonroq moslasha olishi uchun ayniqsa maktab yoshidan boshlab unda poydevorni to'g'ri qo'yish, uning kuchli tomonlari, imkoniyatlari, qobiliyatlari va rivojlanish istiqbollarini yetarli darajada baholash kerak. [18]

O'z-o'zini hurmat qilish yosh o'quvchining shaxsiyatini shakllantirishga ta'sir qiluvchi asosiy vositalardan biridir. O'z-o'zini baholash - bolaning o'zi ma'lum bir vazifani bajara olganligini, u vazifaning qiyinchilik darajasini to'g'ri tanlaganligini va natijani tahlil qilganligini aniqlashning bir usuli mavjud. Bunday holda, o'z-o'zini hurmat qilish barqarorlik va mahorat bilan chambarchas bog'liq. Shaxsning da'vo darajasi - bu ma'lum bir vazifani tanlashda qanday murakkablik darajasiga e'tibor qaratishni oldindan hal qilish usuli bo'lsa, o'z-o'zini baholash esa ushbu faoliyat natijasini ob'ektiv baholash bo'lib, barcha ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qiladi.

Yosh o'quvchining o'zini o'zi baholashi anglagan yoki anglamagan holda bo'lishi mumkin. Anglagan holda o'zini-o'zi baholashi - bu bolaning topshiriqni bajarish darajasini ob'ektiv baholash va o'z ishini oldindan belgilangan mezonlar bo'yicha baholash qobiliyati hisoblanadi. O'z-o'zini hurmat qilishning yetarli emasligi, o'z navbatida, past baholash va ortiqcha baholashi mumkin. O'zini past baholagan holda, bola o'z faoliyatining faqat salbiy tomonlarini ko'radi, topshiriqning bajarganligini real baholay olmaydi. Haddan tashqari o'zini-o'zi hurmat qilish bilan, aksincha, u bir qator xatolar mavjud bo'lganda, u vazifani bajarganiga ishonadi. Ongli ravishda o'z-o'zini hurmat qilishning shakllantirilishi bir qator vaziyatlarda o'z-o'zini to'g'ri baholay olishi, natijani to'g'ri baholashi va o'ziga ishonchini ortishiga olib keladi. Bir dars mashg'ulotida o'zini-o'zi hurmat qilishni shakllantirish mumkin emas, bularni rivojlantirishda doimiy ishlash talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinfda bolalar jazolashni emas, balki qadrlanishni xohlashlarini unutmasligimiz kerak, va agar ular tanqid qilinishi kerak bo'lsa, unda bu fikr-mulohazalarning yordami bilan do'stona munosabatda bo'lishi kerak. Bu turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- har bir bola bilan alohida ishlash;
- bolalar guruhi bilan ish olib borish;
- butun sinf bilan suhbatlashish;
- qisqacha muammo haqida yozish, orqali tushuntirish;
- do'stona norasmiy suhbat davrasini qurish kabilar kiradi. [20]

Teskari aloqa bolalar uchun jiddiy oqibatlarisiz kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishga yordam beradi. 7-8 yoshli bolalarga chet tilini o'rgatishda o'quvchilarning o'quv faoliyati, ko'nikmalari va qobiliyatlarini bevosita nazorat qilish kerak emas. Bu yillarda tilga qiziqish uyg'onadi, o'quvchilarning munosabati juda harakatchan va individualdir, til ko'nikmalarini dinamik rivojlanish davri nisbatan samarasiz o'qish davrlari bilan almashinishi mumkin.

Baholashning har xil turlarini birlashtirgan holda, har bir o'qituvchi ushbu jarayonni amalga oshirishga qodir, ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari uchun eng samarali va qiziqarli, quvnoq tarzda amalga oshirilsa keyingi o'rganish uchun motivatsiya poydevori bo'lib xizmat qiladi. Har bir bola javobiga qarab baholanadi va yaxshi kayfiyatda darsdan mamnun bo'lib ketadi va u keyingi

darsni intiqlik bilan kutadi, u erda uning ijodiy salohiyati yanada oshib qadrlanadi va uning sa'y-harakatlari taqdirlanadi. [14]

Ingliz tili o'qitishda ayniqsa boshlang'ich ta'limda integrallashgan ko'nikmalar orqali chet tili o'qitishga qaratilgan harakat bolalarda eshitish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi va shu bilan birgalikda shuni ta'kidlash kerakki boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijobiy baho ularning psixologik xususiyatlariga bevosita bog'liq. [17:207-210] D. Moon "Ingliz tilini o'rganayotgan bolalar" kitobida (2-bob) boshlang'ich maktab o'quvchilari bilan til o'rganishning sakkizta asosiy shartini aniqladi. Motivatsiya - muvaffaqiyatning asosiy komponenti sifatida ko'rsatadi, sinfdagi do'stona muhit bolaga yordam beradi. [14]

Boshlang'ich sinflarda ushbu jarayon yoki o'quvchini bilimini baholash va o'z-o'zini qolibga solib ta'limning asosiy xususiyati sifatida ta'riflangan bo'lsa, o'zini baholash (SA-Self-assessment) ko'plab so'nggi tadqiqotlarning diqqat markazida turibdi. O'z-o'zini baholash ya'ni (SA-Self-assessment) muhimligi sababli, ushbu tizimli sharhning maqsadi chet tilini o'rgatish va o'rganish uchun o'z-o'zini baholashdan foydalanish bo'yicha tegishli tadqiqotlarni olib borish dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yhati

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 5 martdagi To'raqo'rg'on tumani Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatiga tashrifidagi nutqi. Elektron resurs: <http://www.uza.uz/oz/...prezidentimiz-is-o-khon-t-ra-ibrat-mazhm>. Murojaat sanasi: 26.11.2018 y.
2. O'zbekiston, 2017. – 486 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-1875-son Qarori. – Xalq so'zi. – № 240 (5660). – Toshkent, 2012.
4. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimining Davlat ta'lim standartlari. – Xalq ta'limi. – № 4. – 2013. – B. 4-32.
5. Amriddinova Nazira Shamsidinovna, "Peculiarities of Supply and Difficulties in the research of Variation of Phraseological Meaning in Vocabulary" International scientific and practical conference October, 2020 Tehran, Iran, 35 pp. virtualconferences. press
6. Amriddinova Nazira Shamsiddinovna, Senior Teacher of SamSIFL "Consistent Patterns of Semantic Variation of English Phraseologisms in Context" Article DOI: 10.21474/IJAR01/11002, DOI URL: <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/11002>
7. "The Importance of Oral Speech formation in Foreign Language Teaching in Primary Schools" Rustamova Adash Eshankulovna, Barakayeva Firuza Axtamovna - Archive of Conferences, 2021
8. Ashton, K. (2014). "Using Self-Assessment to Compare Learners' Reading Proficiency in a Multilingual Assessment Framework System", 42, 105-119. <https://doi.org/10.1016/j.system.2013.11.006>
9. "The Main Concepts of Teaching English in Kinderkgartens" Rustamova Adash Eshankulovna - European Journal of Research and Reflection, 2019
10. "Teaching Vocabulary trough Games" - 2018/4 Ученый XXI Века International Scientific Journal
11. "Некоторые особенности формирования американского варианта английского языка" Назира Шамсиддинова Амриддинова Амриддинова - Ученый XXI века, 2016
12. Andrade, H. L. (2009). Students as the Definite Source of Formative Assessment: Academic Self-Assessment and the Self-Regulation of Learning. In H. L. Andrade, & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of Formative Assessment (pp. 90-105). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203874851>
13. "Improving of Speaking ability in English: The Students' Prospective" Rustamova Adash Eshankulovna - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary, 2022

15. “English Language Teaching Methodology” Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S.– T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b.
16. “New Directions of Modern Language for Young Learners” Rustamova Shahnoza Aripovna ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 3, Mar., 2022 Web of Scientist: International Scientific Research Journal, <https://wos.academiascience.org> Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages 207-210 pages
17. “On linguistic competence as the component of communicative competence” EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 7. Issue 3. pp.165-167 Rashidova Munavvar Xaydarovna, 2021.
18. D. Moon “Children Learning English” 2012
19. “Exploring teaching English pronunciation in Uzbekistan” Rustamova Adash Eshonkulovna, // International Journal of Scientific and Technology Research. Scopus journali. – India: 2020. - №2, - B. 1208-1219. (13.00.00. № 2)
20. “Psychological factors of learning foreign language pronunciation” Rustamova Adash Eshonkulovna // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – UK: 2020. - № 2. - B. 22-25. (13.00.00. № 2)
21. “Formation of self-assessment competence of primary school students in foreign language teaching”, "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue Shahnoza Aripovna Rustamova, Munavvar Xaydarovna Rashidova, University of Public Safety of Republic of Uzbekistan www.openscience.uz

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000